

MsC. Leticia Fernández Peró

195leticiaf@cdip.gu.gu.rimed.cu

<https://orcid.org/0009-0005-3111-2579>

Licenciado en Educación, Especialidad Español-Literatura. Bibliotecaria Escolar. Especialista en Información Científica y Bibliotecología. Labora en el Centro de Documentación e Información Pedagógica de la Dirección general de Educación de Guantánamo.

MsC. Haydee Caballero Veranes

haylinoscar@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0147-8677>

Cómo citar este texto:

Fernández Peró, L., Caballero Veranes, H. (2025). Boletín científico educacional “HUELLAS”, formato digital. Su conservación como salvaguardia del patrimonio documental de Educación. REME. No. 1, Vol. I. Marzo, 2025. Pp. 58-66. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe> <https://doi.org/10.5281/zenodo.14978141>

Recibido: 30 de enero de 2024

Aceptado: 15 de agosto de 2024

Publicado: marzo de 2025

Indexado y Catalogado por:

BOLETÍN CIENTÍFICO EDUCACIONAL “HUELLAS”, FORMATO DIGITAL. SU CONSERVACIÓN COMO SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE EDUCACIÓN

EDUCATIONAL SCIENTIFIC BULLETIN "PRINTS", DIGITAL FORMAT. THEIR CONSERVATION
LIKE SAFEGUARD OF THE DOCUMENTAL PATRIMONY OF EDUCATION.

Leticia Fernández Peró
Máster en Ciencias de la Educación
Dirección General de Educación
<https://orcid.org/0009-0005-3111-2579>
195leticiaf@cdip.gu.gu.rimed.cu

Haydee Caballero Veranes
Máster en Ciencias de la Educación
Dirección General de Educación
<https://orcid.org/0000-0002-0147-8677>
haylinoscar@gmail.com

...

Correspondencia: 195leticiaf@cdip.gu.gu.rimed.cu

RESUMEN

El Boletín Científico Educativo “Huellas”, formato digital. Su conservación como salvaguardia del patrimonio documental de Educación en el municipio Guantánamo, tiene sus fundamentos en los primeros boletines creados en formato papel por el Centro de Documentación e Información Pedagógica del IPE (Instituto de Perfeccionamiento Educativo) desde los años 70 del pasado siglo, con el nombre: Boletín Información Pedagógica CDIP, que luego tuvo su continuidad por el CDIP de la Dirección municipal y provincial de Educación, hasta los inicios del Periodo Especial en que comienza la escasez de papel para su reproducción y divulgación. Está dirigido a la comunidad educativa, con el fin de que se conozcan los logros alcanzados en la actividad científica educativa, las convocatorias a talleres y eventos, el apoyo bibliográfico al trabajo docente metodológico, el papel de la biblioteca escolar en la promoción de la lectura y la Información Científica y Bibliotecológica.

Palabras clave: patrimonio, documento, historia, educación, información.

Abstract

The Scientific Educational Bulletin "Traces", digital format. Its conservation as a safeguard of the documentary heritage of Education in the municipality of Guantánamo, has its foundations in the first bulletins created in paper format by the Center for Documentation and Pedagogical Information of the IPE (Institute for Educational Improvement) since the 70s of the last century, with the name: CDIP Pedagogical Information Bulletin, which later had its continuity by the CDIP of the Municipal and Provincial Directorate of Education. Until the beginning of the Special Period when the scarcity of paper for reproduction and dissemination began. It is aimed at the educational community, in order to make known the achievements made in educational scientific activity, the calls for workshops and events, the bibliographic support for methodological teaching work, the role of the school library in the promotion of reading and Scientific and Library Information.

Keywords: patrimony, document, history, education, information.

INTRODUCCIÓN

El Boletín Científico Educativo “Huellas” formato digital, fue creado el 4 de abril de 2022, con 4 números y una periodicidad trimestral, está dirigido a la comunidad científico educativa del municipio Guantánamo, con el fin de que se conozcan los logros alcanzados en la actividad científico educativa, las convocatorias para próximos eventos, el apoyo bibliográfico para el trabajo metodológico, los avances en la promoción de la lectura y la actividad Información Científica y Bibliotecológica, como único recurso para salvaguardar nuestra memoria histórica.

Según la UNESCO, se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas: la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.

El Boletín constituye un intercambio de información entre la comunidad científico educativa y la divulgación de los logros alcanzados, se publica en pdf., lo cual permite su disseminación a través de las redes sociales, fundamentalmente a los diferentes grupos de WhatsApp que responden a la superación, investigación y trabajo metodológico del municipio.

Aparece en la FTP del municipio, lo que permite sea descargado desde cualquier institución educativa. Se mantiene la divulgación por la página WWW <http://cdip.gu.gu.rimed.cu>

El equipo de redacción está dirigido por la Directora del Boletín: M. Cs. Haydee Caballero Veranes, Diseño y Realización digital: M.Sc. Leticia Fernández Però, Jefa de Redacción: M. Sc. Lilibet Pérez Sánchez, como Consultor: Dr. C. Martín Cala, y Corrección: Dra.C. Katuska Ferrera Pantoja.

DESARROLLO

El CDIP (Centro de Documentación e Información Pedagógica) tiene entre sus funciones la custodia, organización, descripción, conservación y difusión de los fondos en él depositados, tanto en formato papel como digital, que forman parte del patrimonio documental para mantener viva la memoria histórica de la educación en el municipio Guantánamo, y así transitar el presente y construir un futuro, que nos ayuden a forjar una identidad como sector y a saber quiénes somos y de dónde venimos.

En apoyo a esta afirmación, aparece en la Ley No. 1 de (Protección al Patrimonio Cultural), en su artículo 1, que expresa:

La determinación de los bienes que, por su especial relevancia como: la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, la educación, el arte, la ciencia y la cultura en general, integran el patrimonio cultural de la nación, y establece los medios idóneos de protección de los mismos, los documentos de valor histórico o permanente, independientemente de que su conservación esté a cargo de personas naturales o jurídicas. (Ferriol Marchena, 2008. p. 7)

Se puede definir el patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o empresa. Los bienes son los elementos materiales e inmateriales con que se cuenta. Y el patrimonio cultural, no solo se limita a los monumentos y colecciones de objetos. También incluye

documentos, tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes.

El patrimonio documental comprende una amplia gama de registros inscritos textuales y no textuales; documentos; imágenes (fijas); registros sonoros, audiovisuales y virtuales que son conservables, reproducibles y trasladables, que a través de su estudio y difusión, contribuye al conocimiento de una sociedad, un tiempo o un proceso determinado y a crear vínculos entre el pasado y el presente. Cada documento presenta un contenido informativo con valores intrínsecos patrimoniales que debe ser conocido y transmitidos.

El Boletín Científico Educativo “Huellas”, tiene sus fundamentos en los primeros boletines creados en formato papel por el Centro de Documentación e Información Pedagógica del IPE (Instituto de Perfeccionamiento Educativo) desde los años 70 del pasado siglo, con el nombre: Boletín Información Pedagógica CDIP, que luego tuvo su continuidad por el CDIP de la Dirección municipal y provincial de Educación, hasta los inicios del Periodo Especial en que comienza la escasez de papel para su reproducción y divulgación.

Cuando la dirección del CDIP provincial se traslada al CDIP del Instituto Superior Pedagógico “Raúl Gómez García”, los fondos de este pasan al CDIP Municipal de Prado No. 756, como parte de la Dirección municipal de Educación, donde se conservan algunos ejemplares de esos años. La redacción del Boletín estuvo a cargo de docentes y especialistas. Entre los especialistas se encuentran: Irene Lorenzo Baud, Margarita Lorenzo Baud, Adriana Martínez Ortiz, Mirtha Faez Sanamé, Isora Ruiz y como Metodólogos: Delsy Martínez Pérez, Rosalina Rodríguez Rey, Inalvis Jerfers, Migdalia Pino, Ricardo Nuño, Marisela Betancourt, Emilio Martínez, Esperanza Savón y Vicia Jay.

El antiguo Boletín Información Pedagógica CDIP, estaba estructurado con: Un tema Pedagógico, dirigido al trabajo metodológico, con enfoque multidisciplinario; las convocatorias a eventos; listas bibliográficas sobre un tema determinado, acorde al banco de problemas y las últimas adquisiciones. La periodicidad del boletín impreso era bimensual. (Anexo 1),

Su continuidad El Boletín Científico Educativo “Huellas”, resurge en la modalidad digital formato pdf., y está estructurado por: Trabajos destacados en eventos científicos, artículos de interés, o un libro de interés, convocatorias, efemérides importantes del trimestre, resultados de la biblioteca escolar en la promoción de lectura, productos informativos con valor añadido y todo lo relativo a como publicar en el Boletín. (Anexo 2)

Cuenta con una portada sugerente, que se le hizo modificaciones en el primer trimestre de 2024, con frases de los líderes de nuestra Revolución, siempre relacionadas con la Educación Cubana. Al final del boletín aparecen los requisitos para publicar y aspectos relacionados con la misión del CDIP en cuanto a los servicios que presta y búsqueda de información en distintos soportes.

Desde el 2022 que se empezó a publicar el boletín se han publicado los resúmenes de los trabajos seleccionados a los eventos de Pedagogía, municipal y provincial, Congreso Provincial de Ciencia y Educación, el FORUM municipal de Ciencia y Técnica; los trabajos ganadores como premio anual de Investigación en Educación Física y el Gran Premio Anual a Profesores de Educación Física;

José Martí y el III Perfeccionamiento.

Entre las convocatorias destacan las de la APC (Asociación de Pedagogos de Cuba); las de los eventos de Pedagogía, Ciencia y Educación; Medio Ambiente; Talleres; requisitos para publicar en la revista REME y las convocatorias de los concursos de la Biblioteca Escolar. En Un libro de Interés, aparecen los libros del Dr. C. Martín, relacionados con la Educación Especial; el Juego. Reflexiones dialogadas de un artista neuroeducador; el Código de la familia.

Como artículo de interés, emergen temas sobre el trabajo con la música desde los instructores de arte, Currículo Vitae; el proceder didáctico- metodológico del III Perfeccionamiento; la creación de los círculos infantiles; El trabajo preventivo, las drogas en la Educación Preuniversitaria; el empoderamiento de la mujer; entre otros. En la promoción de la lectura desde la Biblioteca Escolar, se resaltan el logro de las bibliotecarias en las escuelas; los ganadores de los concursos Mejor maestro promotor de lectura, Sabe más quién lee más y Leer a Martí y el espacio fijo con escritores de la comunidad.

En el valor de nuestra historia #CubaViveEnSuHistoria. Las efemérides más importantes del trimestre. En los Productos Informativos: soberanía alimentaria y nutrición educacional en Cuba; embarazo precoz; bloqueo económico e imperialista contra Cuba; Colonización cultural; III Perfeccionamiento Educacional; libros sobre Fidel Castro Ruz; trabajo preventivo y tesis de repositorios cubanas.

El boletín se ha presentado en diferentes espacios de trabajo en la Dirección General de Educación, tales como: matutinos, Consejo Científicos, Reuniones Metodológicas y comisiones de asignaturas para divulgar la principales actividades que se desarrollan desde la ciencia, la superación y el centro de información pedagógica, que resuelve el resultado contenido en el material:

- Insuficiencias en el diseño de superación y preparación del docente que propicie una educación sustentada en ciencia, tecnología e innovación
- Insuficiente utilización de los recursos comunicacionales, informáticos y escrito como medio para la gestión de la calidad del aprendizaje.
- Debilidades en la concepción del trabajo político e ideológico, la formación ciudadana y el desarrollo de efemérides nacionales e internacionales.
- Escasa generalización de los resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

El Boletín Científico Educacional "Huellas" formato digital, fue creado el 4 de abril de 2022, con 4 números y una periodicidad trimestral, está dirigido a la comunidad científico educativa de la provincia Guantánamo, como único recurso para salvaguardar nuestra memoria histórica educacional.

El Boletín tiene sus fundamentos en los primeros boletines creados en formato papel por el Centro de Documentación e Información Pedagógica del IPE (Instituto de Perfeccionamiento Educacional) desde los años 70 del pasado siglo, con el nombre: Boletín Información Pedagógica CDIP, que luego tuvo su continuidad por el CDIP de la Dirección municipal y provincial de Educación, hasta los inicios del Periodo Especial en que comienza la escasez de papel para su reproducción y divulgación.

El antiguo Boletín Información Pedagógica CDIP, estaba estructura con: Un tema Pedagógico,

dirigido al trabajo metodológico, con enfoque multidisciplinario; las convocatorias a eventos; listas bibliográficas sobre un tema determinado y las últimas adquisiciones. La periodicidad del boletín impreso era bimensual.

Su continuidad El Boletín Científico Educacional “Huellas”, resurge en la modalidad digital formato pdf., y está estructurado por: Trabajos destacados en eventos científicos, artículos de interés educativo, o un libro de interés relacionado con tema educativo de escritores guantanamero y de otros que contribuyan a la calidad educativa, convocatorias de eventos científicos, concursos para educandos y docentes, efemérides importantes del trimestre generales y donde se resalte la labor educativa, resultados de la biblioteca escolar en la promoción por la lectura, productos informativos con valor añadido y todo lo relativo a como publicar en el Boletín.

Se proponen el desarrollo cursos de posgrado que imparte la Universidad de Guantánamo, el Centro Latinoamericano de estudios en epistemología pedagógica (CESPE) y la Asociación de Pedagogo de Cuba (APC) todos de actualidad científica impartidos por prestigiosos educadores del sector de la Educación y la Universidad, así como una conferencia de actualización relacionada con las perspectivas sobre el papel de la educación en el contexto cubano actual.

Los resultados científico que se abordan son pertinentes e impactan en la realidad educativa del territorio guantanamero, favorecen la concreción de los objetivos estratégicos del MINED, así como, contribuye a la profesionalización y superación de los docentes para enfrentar el proceso de perfeccionamiento continuo del sistema educativo.

Objeto que transforma el resultado: La competencia investigativa, informativa y profesional del personal docente guantanamero que se concretan en las transformaciones educacionales en diferentes contextos educativos para lograr a partir de la actividades de ciencia e innovación la calidad educativa.

Acciones a realizar para la introducción y generalización del resultado, incluyendo la capacitación o superación

El Boletín Científico Educacional HUELLAS tiene las característica de promover:

- El pensamiento educativo de Fidel Castro, José Martí y otros pedagogos destacado de Cuba y el mundo.
- Resultados de Ciencias e innovación presentada en eventos científicos y concursos.
- La divulgación de las Jornadas Científicas Educativas que se desarrollan y su impacto en la calidad educativa.
- Se resaltan la labor y aportes a la educación de los educadores destacados del territorio.
- Se promueve El amor por la lectura y se divulgan los principales resultados que se van obteniendo.
- También ocupa un espacio El valor de nuestra historia a partir de divulgar las principales efemérides y hechos histórico de Cuba y el mundo siempre destacando el amor hacia nuestro país.
- El Boletín es presentado en diferentes espacios de trabajo en la Dirección General de Educación, tales como: matutinos, Consejo Científicos, Reuniones Metodológicas y se incluirá

en el portal web de la provincia para que todos los centros educacionales puedan acceder a él y ver sus resultados divulgado.

El objetivo general del Boletín consiste en:

Conservar el patrimonio documental científico educativo de los logros alcanzados por los docentes, metodólogos, especialistas y bibliotecarios escolares de la provincia Guantánamo, y que se le dé continuidad al Boletín que se venía elaborando.

Estructura del producto:

▪ **Del contenido:**

El contenido está estructurado de la siguiente forma: el Inicio, que contendrá las pestañas para acceder a los diferentes menús de contenidos entre los que se encuentran los títulos de los trabajos que se presentan, los artículos o libros de interés, lo que promueve la biblioteca y los requisitos para publicar en el boletín

▪ **Del diseño:**

Está diseñado con una configuración asequible para cualquier usuario. Se conforma una identidad comunicativa que singulariza al producto en su tipología para lograr con efectividad el objetivo mediático del contenido científico tecnológico del evento aludido.

▪ **Valores agregados:**

Se incluyen además imágenes, fotos y documentos, contribuyendo a una mejor visualización y comprensión del contenido del producto para los usuarios finales.

▪ **Tirada:**

Se elaboran 4 números anuales con una periodicidad trimestral, está dirigido a la comunidad científico educativa de la provincia Guantánamo, como único recurso para salvaguardar nuestra memoria histórica educacional.

CONCLUSIONES

El Boletín Científico Educativo “Huellas”, en formato digital, es el resultado de un trabajo emprendedor, para lograr que se conserve el patrimonio documental científico educativo de los logros alcanzados por los docentes, metodólogos, especialistas y bibliotecarios escolares del municipio Guantánamo y que se le dé continuidad al Boletín que se venía elaborando.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ferriol Marchena, M., Pedierro Valdés, O, Mesa León, M. y Maza Llovet, M. (2008). *Manual de procedimientos para el tratamiento documental*. Archivo nacional de la República de Cuba. La Habana.

Ministerio de Cultura. (2000). *¿Qué es patrimonio documental?*

<https://www.patrimoniocultural.gob.cl>

UNESCO. (2003). *El texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*. UNESCO. Patrimonio Inmaterial.

<https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n#:~:text=Se%20entiende%20por%20%20E2%80%9Csalvaguardia%20%80%9D%20las,no%20formal%2D%20y%20revitalizaci%C3%B3n%20de>

Anexo 1

BOLETIN DEL CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION PEDAGOGICAS.
 IPE MUNICIPAL GUANTANAMO

JUNIO-AGOSTO DE 1985

<u>SUMARIO:</u>	<u>PAGINAS</u>
. El Retroproyector	1 - 5
. Experiencias Pedagógicas de Avanzada	6 - 7
. ¿Qué es el flujo ascendente de la información.....	8 - 9

Publicación trimestral.
 Dirección: Calixto García
 entre Jesús del Sol y Prado
 #756 Guantánamo.

K-37
2/84

Sumario

<u>TEMA PEDAGOGICO:</u> El trabajo independiente en- Química: su orientación, con- trol y carácter de sistema. Ira. Porto.	1 - 14
<u>MEDIOS DE ENSEÑANZA</u> V Concurso Nacional	14 - 15
<u>NUESTROS FONDOS</u> .Últimas Adquisiciones.....	15 - 16
<u>RESUMENES</u> Pedagogía '86	16 - 17

INFORMACION PEDAGOGICA		
CDIP	IPE	PROV.
GUANTANAMO		
<u>BOLETIN BIMESTRAL</u>		
ENERO - FEBRERO		
1986		
Año V	No. 22	
<u>Consejo de Redacción:</u>		
Mirta Fúez Somá		
Irene Lorenzo Baud		

EN LOS AÑOS VENIDEROS, NUESTRO INSTRUMENTO IDEOLOGICO FUNDAMEN-
 TAL Y GUIA SEGURA PARA LA ACCION, SERÁ EL PROGRAMA DEL
 PARTIDO.

